
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5503704>
УДК 376.3

Гугкаева И.Т., Витаева А.С.

Гугкаева Ирина Таймуразовна, кандидат педагогических наук, доцент, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт», Россия, 362002, г. Владикавказ РСО-Алания, Карла Маркса 36. E-mail: irina-gugkaeva@yandex.ru.

Витаева Амина Салмановна, ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт», Россия, 362002, г. Владикавказ РСО-Алания, Карла Маркса 36. E-mail: voneam@mail.ru.

Особенности понимания сказок детьми с нарушениями зрения

Аннотация: Роль зрительного анализатора в психическом развитии ребенка велика и уникальна. Нарушение его деятельности вызывает у детей значительные затруднения в познании окружающего мира, ограничивает общественные контакты и возможности для занятий многими видами деятельности. В системе коррекционной работы с детьми с нарушениями зрения важную роль играет сказкотерапия. Для ребёнка с нарушением зрения общение с помощью сказки приобретает дополнительное значение, так как оно является эффективным средством коррекции и компенсации вторичных отклонений в психическом развитии, возникающих на фоне зрительного дефекта. Через сказки детям становится ближе и понятнее то, что им труднее всего постигнуть: внутренний мир человека, его чувства, мотивы поступков, его отношение к другим людям и природе. Сказка раскрывает ребёнку действительность, через нее одухотворяется животный и растительный мир, и даже неодушевлённые предметы.

Ключевые слова: детей с нарушениями зрения, сказкотерапия, психокоррекционная работа, логическая память, сенсорные нарушения.

Gugkaeva I.T., Vitaeva A.S.

Gugkaeva Irina Taimurazovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, North Ossetian State Pedagogical Institute, Russia, 362002, Vladikavkaz RSO-Alania, Karl Marx 36. E-mail: irina-gugkaeva@yandex.ru.

Vitaeva Amina Salmanovna, State Educational Institution of the North Ossetian State Pedagogical Institute, Russia, 362002, Vladikavkaz RSO-Alania, Karl Marx 36. E-mail: voneam@mail.ru.

Features of understanding fairy tales by children with visual impairments

Abstract. The role of the visual analyzer in the mental development of a child is great and unique. Violation of its effectiveness causes a significant difference in children's acquaintance with the surrounding world, restricts sociable contacts and opportunities for engaging in many types of activities. Fairy-tale therapy plays an important role in the systems of correctional work with children with visual impairments.

For a child with visual impairment, communication with the help of a fairy tale becomes of additional importance, since it is an effective means of correcting and compensating for secondary deviations in mental development that occur against the background of a significant defect.

Through fairy tales, children become closer and clearer about this, which makes them the most difficult to achieve: the inner world of a person, his feelings, motives of procedures, his communication with other people and nature. The fairy tale reveals the child's effectiveness, through it the life and plant world is spiritualized, and gives inanimate objects.

Key words: children with visual impairments, fairy-tale therapy, psychocorrective work, logical memory, sensory disorders.

В настоящее время неуклонно растёт число детей, имеющих сенсорные нарушения. В связи с этим в психологии уделяется большое внимание познавательному развитию таких детей. Особое внимание направлено на развитие логической памяти, так как именно данный вид памяти неразрывно связан со словесно-логическим мышлением – одним из главных показателей интеллекта.

Развитие логической памяти у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения является одним из важнейших этапов коррекционно-развивающей работы. Основным из направлений обучения детей является проведение коррекционно-развивающих занятий по различным видам арттерапии, где одну из наиболее важных ролей в системе коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями зрения играет сказкотерапия.

Сказка-это удивительный жанр, который является формой хранения очень важных жизненных знаний. Меняются поколения, культуры, а знания об устройстве мира, о закономерностях отношений между людьми остаются благодаря тому, что они изначально были зашифрованы в сказках, легендах, притчах. Чтобы ни придумали люди со своей судьбой, цивилизацией, сказки все равно сохраняют самое важное для последующих поколений.

Терапия- лечение. Возникает вопрос: «Что же мы лечим?». Во-первых, это сознание. Во-вторых, воображение. В-третьих, это наше самоощущение. В-четвертых, это характер.

Все они могут болеть и от этого страдает сам человек и другие люди. Психологических болезней немало, сказкотерапевт берётся за их излечение. Сказкотерапия-это беседа с душой.

Сказкотерапия – это воспитательная система. При этом воспитание понимается как «в ось питание», питание оси, жизненного стержня человека, ребенка, развитие его самосознания и духа на основе общечеловеческих ценностей. Функции сказки разнообразны: она активизирует воображение ребенка, заставляет его сопереживать и внутренне содействовать персонажам, развивает эмпатию и толерантность. Благодаря сказке у ребенка появляются новые знания, представления и, самое главное, эмоциональное отношение к окружающим. Это уникальная возможность проиграть жизненные ситуации без ущерба для собственной жизни и судьбы и ставит сказку в ряд наиболее эффективных способов развития и коррекции детей.

Сказкотерапия помогает как можно более безопасно вскрыть и выявить проблему ребенка, начать немедленную работу даже в случаях, когда речь идёт о сильных стрессовых ситуациях и конфликтах. Терапия сказкой дает возможность тонкого присоединения к ребенку, сказкотерапевт достигает решения задач в кратчайшие сроки. Уже после первых занятий на лицо улучшение эмоционального состояния, устранение отрицательного психического напряжения.

Сказки очень привлекательны для психологической, терапевтической и раз-

вивающей работы. Сказочная терапия, по мнению Д. Ю. Соколова, создаёт безопасное окружение, в котором ребенок способен раскрыть и исследовать свою личность, выявлять и развивать свои ресурсы направленность его внимания и арсенал возможностей. Атмосфера волшебства и сказки, часто используемая в сказочной терапии, позволяет выйти за пределы искусственных рамок, выстраивающих окружающую среду ребенка, расширяя направленность его внимания и арсенал возможностей. Это помогает увидеть другие возможные пути развития событий и решения жизненных проблем [7, с. 32].

В сказках нет прямых нравоучений, как например в баснях. В сказке никто не учит ребенка «жить правильно». События сказочной истории естественным и логичным образом следуют друг за другом. Таким образом, ребенок чувствует и усваивает причинные связи, закономерности, которые существуют в этом мире. Сказкотерапия, по словам А. В. Гнездилова, даёт возможность преобразить внутренний и внешний мир, увидеть и принять его красоту и уникальность. В сказках всё наполнено гармонией, которая передаётся ребенку [1, с.114].

Для старшего дошкольника, как указывает Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, самое главное развитие его внутренней жизни, эмоциональной и когнитивной сферы. В этот возрастной период эмоции являются основными регуляторами деятельности ребенка. Его интеллект ещё слаб, он не готов ещё обсуждать, он может только играть. И сказочный мир замечательно приспособлен для таких игр. Ведь он расширяет кругозор, формирует целостный взгляд на мир, реализует навыки ролевого поведения, оказывает влияние на развитие когнитивной и эмоционально-волевой сферы [6, с. 127].

Для ребёнка с нарушением зрения общение с помощью сказки приобретает дополнительное значение, поскольку является эффективным средством коррекции и компенсации вторичных отклонений в психическом развитии, которые происхо-

дят на фоне зрительного дефекта [4, с.28].

Наблюдения детей с нарушениями зрения в повседневной жизни и в играх показали, что этим детям трудно передавать настроения персонажей сказок, они малоэмоциональны, у них не развита подражательность, движения ограничены, наблюдаются трудности в общении со сверстниками и взрослыми. Это связано с тем, что зрительный порок существенно истощает способность детей к имитированию, и перед педагогами стоит задача передать ребёнку необходимые чувства и эмоции на доступном для детей уровне.

Сказки обогащают эмоции детей с нарушениями зрения. Слушая чтение, рассказывание, дети сочувствуют герою, переживают вместе с ним его неудачи и победы.

Слушая сказку, дети играют её в своём воображении. Они представляют себе место действия и героев сказки. Таким образом, они видят спектакль в своём воображении. Также в процессе сказкотерапии ребенку значительно проще осмысливать текст и находить в нем смысловые связи, что, безусловно, эффективно влияет на развитие логической памяти. Поэтому совершенно естественным, по мнению О.В. Заширинской, является использование драматизации сказок в коррекционной работе педагога [4, с.30].

И. В. Вачков предлагает следующие рекомендации для работы над сказкой:

1. Готовясь читать сказку, важно организовать визуальные и практические действия детей или провести соответствующий разговор так, чтобы дети могли правильно воспринять героев и их действия.

2. Чтение сказок должно сопровождаться показом диафильма, иллюстрациями в книге. Тогда у детей уже при первом знакомстве с текстом порождаются представления о персонажах и об особенностях их взаимодействия, фиксируется последовательность развития сюжета.

3. Знакомясь со сказкой, лучше использовать чтение- рассказывание. С таким представлением текста сохранена интонация разговорной речи. Рассказывание

историй сопровождается соответствующими жестами и выражениями лица.

4. Сказку хорошо читать по ролям. Однако прежде, чем начать такую работу, важно, чтобы дети уже слушали сказку и проанализировали ее, обратив внимание на характер действующих лиц, на их поведения в определенных ситуациях [2, с.112].

Особенностями проведения занятий с дошкольниками с нарушениями зрения является формирование познавательной активности и зрительного восприятия через полисенсорный подход, используя все сохранные анализаторы, а также формирование элементарных базовых знаний и представлений об окружающей действительности. Обязательным компонентом занятия, с точки зрения А. В. Гнездилова, подбор стимульных материалов с учетом офтальмо-гигиенических рекомендаций, а также соблюдение оптимальной нагрузки на занятия [8, с. 64].

Чтобы старший дошкольник с нарушением зрения мог сознательно управлять своей логической памятью, нужно научить его эффективным приемам смыслового запоминания, находить конструктивные выходы из сложных ситуаций. Как нельзя лучше этому учит сказка. Если же не учить этому ребенка, недостатки логической па-

мяти будут долго определять его жизнь, создавая все новые субъективные трудности, затрудняя его социализацию в обществе.

Таким образом, обобщив все вышеизложенное, можно заключить следующее:

Сказкотерапия – это «лечение» образами сказочных героев, переживание и проигрывание эмоций; процесс формирования связи между сказочными событиями и поведением в реальной жизни личности ребенка. Терапия сказкой помогает детям преодолеть эмоциональные проблемы, развивать воображение, доверие и уверенность в себе, обучает навыкам конструктивной коммуникации.

В психокоррекционной работе с детьми старшего дошкольного возраста с нарушением зрения сказкотерапия играет одну из ведущих ролей. Это обусловлено, прежде всего, ведущим дефектом. Сказкотерапия особенно эффективна при зрительных нарушениях, так как недостатки зрения компенсируются слуховым анализатором. Сказкотерапия развивает логическую память, способствует развитию творческого и образного мышления, отвечающих за восприятие логического смысла и линии сюжета. Таким образом, сказки влияют на развитие и на формирование личности ребенка в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аишева В.П. Сказкотерапия как метод коррекции // Казахстан2030. 2004. №3. С. 114- 119.
2. Вачков И. В. Введение в сказкотерапию. – М.: Генезис, 2011. 288с.
3. Вачков И.В. Сказкотерапия. Развитие самосознания через психологическую сказку. М.: Ось-89, 2001. 369 с.
4. Земцова М. И. Особенности познавательной деятельности детей с нарушением зрения // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2013. № 3. С. 26-32.
5. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Основы сказкотерапии. М., 2005. 80 с.
6. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Путь к волшебству Теория и практика сказкотерапии. СПб.: «Златоуст», 2008. 352 с.
6. Соколов Д.Ю. Сказки и сказкотерапия. М.: Эксмо- Пресс, 2001. 304 с.
7. Шаманова Л. А. Развитие памяти старших дошкольников с нарушениями зрения средствами сказкотерапии // Проблемы и перспективы развития образования. Пермь: Меркурий. 2013. С. 63-66

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aisheva V.P. Skazkoterapija kak metod korrekcii // Kazahstan 2030. 2004. №3. S. 114- 119.

2. Vachkov I. V. Vvedenie v skazkoterapiju. – M.: Genezis, 2011. 288с.
3. Vachkov I.V. Skazkoterapija. Razvitie samosoznaniya cherez psihologicheskiju skazku. M.: Os'-89, 2001. 369 s.
4. Zemcova M. I.Osobennosti poznavatel'noj dejatel'nosti detej s narusheniem zrenija // Vospitanie i obuchenie detej s narushenijami razvitija. 2013. № 3. S. 26-32.
5. Zinkevich-Evstigneeva T.D. Osnovy skazkoterapii. M., 2005. 80 s.
6. Zinkevich-Evstigneeva T.D. Put' k volshebstvu Teorija i praktika skazkoterapii. SPb.: «Zlatoust», 2008. 352 s.
5. Sokolov D.Ju. Skazki i skazkoterapija. M.: Jeksmo- Press, 2001. 304 s.
6. Shamanova L. A. Razvitie pamjati starshih doskol'nikov s narushenijami zrenija sred-stvami skazkoterapii // Problemy i perspektivy razvitija obrazovanija. Perm': Merkurij. 2013. S. 63-66

Поступила в редакцию 15.08.2021.

Принята к публикации 18.08.2021.

Для цитирования:

Гугкаева И.Т., Витаева А.С. Особенности понимания сказок детьми с нарушениями зрения // Гуманитарный научный вестник. 2021. №8. С.55-59. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/08/Gugkaeva.pdf>